

Irene Zaderenko, *La novela sentimental española de los siglos xv y xvi*, Newark (Delaware), Juan de la Cuesta, 2024, 402 pp. ISBN 978-1-58871-402-2.

En esta oportunidad, la editorial Juan de la Cuesta nos ofrece, bajo la coordinación de Irene Zaderenko, *La novela sentimental española de los siglos xv y xvi*, que presenta la edición de las tres primeras obras del género: *Siervo Libre de amor*, *Sátira de infelice e felice vida* y *Triste deleitación*; a cargo de Óscar Martín, la primera, Manuel Abeledo, la segunda, y Regula Rohland de Langbehn e Irene Zaderenko, la tercera. Como fácilmente puede apreciarse, los nombres de los editores son de por sí elocuentes y anticipan la excelente calidad del volumen, que apunta a un público amplio.

El libro se abre con una introducción de Irene Zaderenko que ubica el género en tiempo y espacio, pero advierte que no se trata de un período (1440-1550) histórico o culturalmente uniforme, lo que la lleva a distinguir entre las obras del siglo xv y las del xvi. Se trata en su mayoría de novelas breves que se concentran en el estado anímico de los protagonistas a través del debate, las alegorías y las epístolas, y concluyen en un final desdichado. Zaderenko detalla las múltiples influencias que aglutina el género y los diversos formatos que acoge. Seguidamente, procede al deslinde genérico enumerando sus características constitutivas -a pesar de la diversidad de las obras-, las diferencias con géneros cercanos y las denominaciones que han acompañado al género, al que prefiere denominar “novela sentimental”. A nivel estructural, destaca que son narraciones que intercalan cartas, discursos, poemas, que frecuentemente están encabezados por títulos que se suceden en las obras, y que suelen entrelazar dos series de eventos, por ejemplo, dos segmentos narrativos o un marco y un *exemplum*.

Al tratar el tema de la evolución del género, discrimina tres fases y expone tanto las influencias como los tópicos comunes y específicos. El amor cortés es de primera importancia en el género, que se describe como

profemenino y defensor de la libertad amorosa; pero, a pesar de ello, las historias suelen tener finales desdichados (e, incluso, catastróficos).

La introducción se cierra con la enunciación del objetivo del proyecto, que es editar todas las obras del género y los criterios de edición del primer volumen, que se abre con la edición de la primera novela del género, *Siervo Libre de Amor* de Rodríguez del Padrón a cargo de Óscar Martín.

La redacción de *Siervo* se sitúa hacia 1440 y se señala que habría recibido el influjo de la *materia de amore* y las influencias literarias amorosas importadas de Italia, junto con el redescubrimiento de Ovidio y los tratados de amor, más lo proveniente del trasfondo universitario salmantino. Luego se pasa revista a la vida y obra de Rodríguez del Padrón, y a los enigmas en torno de su biografía, que aun así permiten afirmar su paso por la universidad de Salamanca y una buena formación clásica.

En cuanto a la trama de la obra, se estudia su compleja articulación y los interrogantes que ha generado en la crítica. El proceso de la experiencia amorosa se narra alegóricamente como un viaje interno que conduce a la desesperación, y allí se recuerda la vida de Ardanlier, mediante la inserción de la *Estoria de dos amadores*, que interrumpe la estructura alegórica general de la obra.

Al abordar el tema de las fuentes de *Siervo libre*, lo primero que destaca Martín es que debemos pensar la obra como un taller de pruebas donde conviven las influencias culturales, el juego literario y la mixtificación. Son de importancia el elemento alegórico, que opera como columna vertebral para estructurar la experiencia amorosa, los autores clásicos, la poesía de cancionero, los *Dexires* narrativos, los tratados sobre el amor, la pseudoautobiografía amorosa, los debates sobre la mujer, etc.

Acerca de la estructura de *Siervo libre*, Martín da cuenta de la discusión sobre si la obra tiene efectivamente las tres partes que se anuncian en el prólogo o si falta la tercera, y reseña las diferentes respuestas: desde la hipótesis de un códice truncado hasta la posibilidad

de que dicho anuncio sea simplemente un tópico confesional, pasando por quienes encuentran en la obra las tres partes anunciadas. En cuanto a la posición teórica sobre el amor, el editor asegura que se trascienden los modelos literarios de las tradiciones estéticas conocidas y se incorporan los debates intelectuales y culturales, aunque todo gira alrededor del amor cortés. Esto hace que *Siervo* deje su impronta en las obras del género que la suceden.

El estudio introductorio se cierra con la referencia y descripción del único manuscrito de la obra y sus varias ediciones, a las que se suman observaciones de la lengua y los criterios de presentación gráfica de la edición, que se acompaña con un rico aparato de notas.

En la introducción a la edición de *Sátira de infelice y felice vida*, Abeledo aporta las informaciones biográficas pertinentes acerca de don Pedro de Portugal y su obra. Se ocupa de la descripción de los cuatro manuscritos de la *Sátira* y también valora las cuatro ediciones anteriores. Seguidamente, avanza con un comentario de la *Sátira* que incluye la composición, la datación, las fuentes, la posible versión portuguesa, la finalidad, etc. A partir de una exégesis de la obra, Abeledo justifica su elección de editar el título como *Sátira de infelice e felice vida* y no como *Sátira de felice e infelice vida* y aborda el tema de la estructura.

A continuación, se dedica al abstruso problema de la edición del texto y las glosas, y reflexiona sobre la dificultad de trasvasar una disposición textual manuscrita a otra propia de la imprenta. No es este un problema menor, porque el texto central está rodeado de ciento cuatro glosas, donde se explican algunos términos de ese texto. Sin embargo, en palabras de Abeledo, “muchas veces se puede percibir que la motivación fue la inversa y que un pasaje fue incrustado en el texto central de manera más o menos forzada para justificar la inclusión de una glosa” (86). En no pocas ocasiones, esto genera contradicciones, no solo entre las temáticas y los estilos, sino también en la configuración del yo narrativo. Señala Abeledo que, si bien la trama narrativa no es rica en acciones, en la *Sátira* hay recursos que de alguna manera la hacen transcurrir

narrativizando el proceso psicológico del enamorado; ejemplo de ello son las narraciones de apoyo, las glosas o la escenificación alegórica.

Suma la *Sátira* a la tradición de la literatura profemenina que surge como respuesta a la corriente misógina que se reposiciona a partir de 1438 con el arcipreste de Talavera. Apunta que la novedad que trae consiste en que la exaltación de la dama no se sostiene en el texto central, sino que se desprende de los comentarios de la glosa.

Luego de una disquisición sobre los versos finales y los latinismos presentes en la obra, se proporcionan los criterios de edición, donde se explica la elección del manuscrito B para editar, los criterios de regularización ortográfica y la disposición de los títulos. En cuanto a las anotaciones, buscan aclarar cuestiones sintácticas, traducir pasajes en latín, localizar fuentes de citas y consignar variantes de otros manuscritos. Sin dudas, el problema más importante con el que se enfrentó Abeledo en su edición fue la disposición del texto, de la que hablamos anteriormente. La solución de presentar el texto central y las glosas a páginas enfrentadas con los términos que se glosan destacados ha sido un acierto.

La edición de Rohland y Zaderenko es precedida también por un estudio introductorio, que ubica *Triste deleitación* en el devenir cronológico del género y en el sistema de relaciones con textos afines, y que apunta filiaciones, fuentes, tradiciones e influencias.

Las editoras califican la obra como un *roman à clef* (presenta su sustancia histórica bajo llave) debido al anonimato de los personajes, al autor que oculta su identidad y a la imprecisión de las locaciones. Seguidamente, abordan el estudio de la estructura de la obra y proponen una división en doce partes que se apoya en los subtítulos del texto.

Entre los temas de análisis relevantes, señalan el amor como eje rector del que se desprenden otros asuntos accesorios y subrayan la coexistencia de varias voces narrativas en el texto, que entrarán en diálogo y disputa. La trama no es realista ni coherente, en tanto se cruza con varios tipos de realidades trascendentes, donde se entrelazan

vetas líricas, místicas, doctrinales, alegóricas y visionarias. Esto las lleva a comparar *Triste deleitación* con las que califican como obras maduras del género, cuyas disputas doctrinales son menos extensas, más acotadas a la fábula y con mayor conexión con la acción.

Si bien el autor es desconocido, sitúan la obra en el ambiente aragonés y desechan la opinión mayoritaria que tenía al autor por catalán, y proponen una fecha de composición en torno a 1480, lo que las lleva a pensar que “el texto se debe haber gestado en la corte aragonesa durante los primeros años del reinado de los Reyes Católicos” (p.253). Para las editoras, la obra se redactó con irregularidades que delatan que “no pertenecía al ámbito castellano” (p. 254).

Las notas de la edición buscan aclarar el vocabulario arcaico, trazar relaciones con otros textos y aportar información sobre personajes históricos y literarios, contemporáneos o de la Antigüedad Clásica y Bíblica; además de algunas interpretaciones y análisis narratológicos o estilísticos.

En una valoración de conjunto, es de destacar el tono ameno y didáctico que se advierte en los estudios, lo que demuestra que el equipo de editores, además de sus quehaceres como investigadores, tiene amplia experiencia en la labor docente. Esta obra es un aporte valioso para el campo de la novela sentimental en particular y para el estudio de la literatura española medieval en general, que será de referencia obligada para quienes encaren el análisis de este corpus, pues además de las ediciones, ofrece un panorama completo acerca del género y una serie de estudios específicos de cada obra con una puesta al día sobre los principales debates.

ERICA NOEMÍ JANIN
IIBICRIT (SECRET) – CONICET
Universidad de Buenos Aires